

Количество, Количественность и Квантитативность

Мамаджанова М.Н.

Кокандский государственный университет, Старший преподаватель. Узбекистан
e-mail: mamajonovamunojatxon407@gmail.com

Резюме. В статье даны сведения об основах возникновения количественности, об отношении количественности с человеческим сознанием. Разъяснены такие параметры количественности, как определённость и неопределённость. А также, анализированы средства, участвующие в образовании неопределённого количества.

Статья посвящена категории квантитативности и её проявлению на языковых уровнях. Также подчеркиваются взаимосвязи количественности с другими категориями. В настоящей статье исследуется языковая категория количества, сочетательные свойства числительных. Рассматриваются различные средства обозначения количества: фонетические, морфологические, лексические и синтаксические. Большое место отведено числительным, их значениям в речи. В статье также анализируется проблема числа, система количественных значений в грамматической структуре языка, лексике, в разных языковых жанрах, в речи и художественных текстах. Специфика числительного раскрывается посредством анализа других частей речи, которые также выражают количественные отношения.

В статье рассматривается роль количества как лингвистической категории и признаки ассоциации чисел. Также объясняется важность количественных слов в создании текста. Ключевые слова: количество, мышление, степень, мера, количественность, квантитативность, категория, множественность.

Ключевые слова: количество, мышление, степень, мера, количественность, квантитативность, категория, множественность.

Введение

В лингвистике количественность изучалась на лексическом, морфологическом, словообразовательном и синтаксическом уровнях на основе классических описательных методов. Чаще всего исследования были посвящены грамматической категории числа как устойчивому способу выражения количественных отношений. Однако богатый языковой материал, связанный с категорией количественности, не был исследован полноценно и системно. Это делает актуальным проведение многопланового и комплексного анализа данной проблемы.

В языке лингвистические категории не существуют изолированно. Они функционируют во взаимосвязи на разных языковых уровнях. В частности, категория количественности объективируется в определённом языковом материале (в языковых формах как проявление логических понятий в виде значений).

Квантитативность должна изучаться как результат лингвокреативной деятельности сознания, формирующейся в процессе исторического развития, а также как средство выражения количественных и неконкретных понятий в контексте. Категория количественности относится к числу важнейших онтологических категорий: она представляет собой умственно-духовное явление;

количественная определённость объективного мира постигается через человеческое сознание;

это важный аспект человеческого мышления; она является результатом отражения объективного количества в сознании и концептуальным аналогом.

Анализ литературы и методология

Лингвисты изучали средства выражения количественных значений, проблемы, связанные с ними. При этом выделяются близкие по смыслу термины: количество, количественность и квантификативность. Под количеством понимается возможность исчисления и измерения, количественность – это признак, основанный на категории количества, а квантификативность – логико-семантическая категория, создающая представление о комплексе понятий с количественным содержанием на разных уровнях языка. Смысл количественности охватывает такие понятия, как количество, число, множественность, краткость, а также порядок и параметры измерения.

Квантификативность возникает в языке как необходимость точного или приблизительного измерения предметов, людей, веществ, расстояний и т.д. В процессе развития языка появляются новые лексемы, выражающие количественные значения.

Категория квантификативности тесно связана с другими категориями, такими как локативность, темпоральность, субстанциональность. Понятие пространства, охватывающее расстояние, длину, ширину, высоту, объём, площадь и т.д., определяется на основе количественной характеристики. Пространство, в свою очередь, связано с категорией локативности, которая без количественного признака считается абстрактной и неполной.

Комплексный анализ единиц с общим значением на разных уровнях позволяет рассматривать их как грамматико-лексическое или функционально-семантическое поле. Поскольку в содержании числительных, количественных наречий и местоимений присутствует сема «количество», они могут заменять друг друга в тексте, вызывая различные смысловые изменения, но оставаясь трансформируемыми:

– «Любой ученик выполнит своё задание» → «Все ученики выполняют своё задание».

Противопоставление в языке и природе по количеству не по оси «один–много», а по оси «ноль–больше нуля». Количественную норму можно представить следующим образом: низшая норма – норма – высшая норма. Пример: «капать – течь – литься потоком».

Анализ показывает, что категория количественности и исследование кванторов требуют дальнейшего углубленного изучения. Квантификативность – это сложный результат человеческого мышления, способный к классификации, проявляющийся во всех языковых уровнях в различных формах.

Результаты

В русской и европейской лингвистике квантификативность изучается в разных аспектах.

Понять суть логической категории количества можно, анализируя языковые факты, наряду с данными других наук. Человечество добилось значительных успехов через счёт и измерение. Всё в мире можно посчитать или измерить. Без измерений было бы невозможно строительство дорог, зданий, создание орудий труда. Поэтому количественный метод считается передовым и основополагающим во всех сферах.

Количественные признаки встречаются на всех уровнях языка. Поле количества взаимодействует с другими семантическими полями. Существует ряд средств и форм, выражающих количество как логическую категорию. В английском, украинском, русском языках количественность выражается лексически, морфологически и синтаксически, а в узбекском – возможно также фонетически. Количественные единицы, сформированные указанными способами, могут выражать отсутствие, единственность, множественность, малочисленность, норму, определённую, неопределённую, абстрактность и т.д. Однако некоторые единицы, имеющие количественную форму, могут обозначать:

Количественное + экспрессивное значение;

Только экспрессивное значение.

Фонетически, чаще всего, создаётся эмоционально-экспрессивное значение за счёт удлинённого произношения гласных. Но этот способ не является фонологическим. Удлинение гласных проявляется в определённых частях речи.

Удлинение гласных иногда связано с ударением. При добавлении аффиксов ударение переходит в конец слова, и гласный в первом слоге удлиняется. В тюркских языках различают ударения первой и второй степени. Гласный под основным ударением произносится дольше и сильнее. Вторичное ударение часто падает на слоги с гласными «о», «э», «ў». В узбекском языке иногда даже неударный слог может быть удлинённым. Примеры: ўртоғимиз, болалар. Иногда гласный в ударном слоге произносится очень коротко. Это связано с тем, что ударение в узбекском языке в основном экспираторное (связанное с силой произношения). Не существует языка с исключительно количественным ударением. Перемещение ударения и удлинение гласных чаще всего используется для передачи эмоциональной окраски, меняется интонация, но не основное значение слова или его синтаксическая функция.

О числе «один» в лингвистике высказано множество мнений. Кроме значения «единственный», оно также может выражать «одинокость», «уникальность», «неповторимость» и т.п. Это – лексико-жизненное единство. Эти значения могут выражаться и другими словами: одиноко, сам, неповторимый, уникальный.

В некоторых фразеологических единицах с числительными (обладающими семой количества) значение числа может трансформироваться и перейти из количественного поля в оценочно-экспрессивное. Примеры:

- «Похожи как две капли воды»,
- «Одна нога в могиле»,
- «Целый мир фруктов».

Заключение

В таких выражениях числительные теряют своё исходное значение (десемантизируются), и их количественный смысл исчезает.

В художественной литературе слова, обозначающие количество, играют важную роль. Для раскрытия характера, усиления выразительности речи писатели часто используют такие слова. В художественных средствах можно найти множество количественных слов, особенно в приёмах гиперболы, антитезы и т.д. Также в народном фольклоре – сказках, загадках, пословицах, былинах – количественные формы распространены. Учёные в разных странах исследовали роль количественных слов в фольклоре. Анализ показывает, что квантификативные единицы делают содержание ярче, богаче и ближе к народу.

Таким образом, количественные слова – важный элемент познания мира, а также средство создания выразительной и образной речи.

Квантификативный признак – один из самых распространённых классификационных признаков на языковых уровнях. Его можно использовать как важный критерий для разграничения языковых единиц или для сравнения между собой различных уровней. Количественные признаки могут выражаться всеми средствами языка – от отдельных звуков до целых текстов. Иногда они могут быть неявными, обнаруживаемыми только при глубоком семантическом анализе, что подчеркивает их сложную и многогранную природу.

Использованная литература:

1. Сепир Э. Градуирование.// Новое в зарубежной лингвистике. Вып.16.-М., 1985. -С.43-154.
2. Тимофеев И.С.Методологическое значение категорий «качество» и «количество». -М., 1972.

3. Акуленко В.В., Швачко С.А., Букреева Е.И., Синякова Г.А., Попович М.М. и др. Категория количества в современных европейских языках. Под ред. Акуленко В.В. -К.: Наукова думка, 1990.-С.284.
4. Панфилов В.З. Философские проблемы языкознания. Гносеологические аспекты. -М., 1977.
5. Игошина Т.В. Морфотемный анализ категории квантитативности в разносистемных языках. -Ульяновск, 2002.
6. Фуломов А.Ф. Фейл. -Т., Фан, 1954.
7. Абдуллаев Ф.А. Фонетика хорезмских говоров. -Т., Фан, 1967.
8. Щербак А.М. Сравнительная фонетика тюркских языков. -М., 1972.
9. М.Н. Мамаджанова. Средства обозначения количества. American Journal of Advanced Scientific Research 2 (10), 394-397.
10. Mamajonova Munojatkhon. LINGUISTIC CLASSIFICATION AND LINGUISTIC TYPOLOGY: PRINCIPLES, APPROACHES, AND DIRECTIONS. CAHIERS MAGELLANES-NS. Volume 06 Issue 2 2024
11. М.Н. Мамаджанова.. Kvantitativlik—Serqirra Kategoriya. Miasto Przyszłości 30, 41-42
12. Меновщиков Г.А. Способы выражения единичности-множественности в языках различного типа. Вопросы языкознания.— 1970. - №1.—С.82-88.
13. Кравцова С.И. Фразеологические единицы со значением количества в русском языке. Дисс. сахар Филол. наук.—Ростов н/Д., 1981.
14. Лашкевич А.И. Генетические конструкции со значением метафорического количества в современном русском языке. Дисс. сахар Филол. наук. — Минск, 1976.
15. Мануйлов Н.В. Категория неопределенностей в структуре научного познания. Дисс. сахар Филол. наук.—Л., 1985.
16. Ю. Зулфияев Ю. Особенности категории тотальности // Узбекский язык и литература, 1975, вып.4.
17. Абдурахманов Х. Номер категории в парах слов.
18. Файзуллаева Э. Э. Единство и его категориальная сущность.//Узбекский язык и литература. 1985. № 5.
19. Нурмонов А., Тешабоев А., Софиходжаев Н. Проблемы стандартизации терминов естественных и конкретных наук//Вопросы образования. 2000. № 3.
20. Киличев Е. Лексические средства художественного образа.-Ташкент: Фан. 1982.-В.89